

Mudança e Pertencimento: o Impacto da Metodologia Codex na Relação Professor-Aluno

Relato de Experiência Docente

PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS RANGEL⁹

RESUMO

O presente relato de experiência tem como objetivo apresentar os resultados observados na aplicação da metodologia Codex, desenvolvida pela Uniasselvi, no contexto do curso de Letras. A proposta metodológica promove o protagonismo discente, a aprendizagem significativa e a interação intercultural. O estudo destaca a relevância das práticas ativas no processo de ensino-aprendizagem e sua capacidade de fortalecer o sentimento de pertencimento dos acadêmicos, tornando-os sujeitos do próprio conhecimento.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem; protagonismo discente; metodologia Codex; interculturalidade; formação docente.

INTRODUÇÃO

Em um cenário educacional cada vez mais dinâmico, a necessidade de repensar o papel do estudante como protagonista do processo de ensino-aprendizagem torna-se urgente. A metodologia Codex, implementada pela Uniasselvi, surge como uma resposta inovadora a esse desafio, buscando integrar teoria e prática em experiências significativas, colaborativas e contextualizadas.

⁹ Docente dos cursos de Letras da Uniasselvi. E-mail: priscila.rangel@regente.uniasselvi.com.br

Segundo Freire (1996), ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou construção. Nesse sentido, o Codex se alinha à perspectiva freireana ao propor uma aprendizagem que nasce da experiência, do diálogo e da reflexão crítica. Vygotsky (2001) também contribui para esse olhar, ao destacar o papel das interações sociais como base para o desenvolvimento cognitivo.

Conforme Paraquett Fernandes (2012), o ensino de espanhol como língua estrangeira deve articular interculturalidade e desconstrução de estereótipos culturais, situando o estudante como mediador cultural e não como simples receptor. Essa concepção se aproxima da proposta da metodologia Codex, que valoriza a interação e o protagonismo discente na construção do conhecimento.

O relato a seguir reflete sobre uma experiência vivenciada no curso de Letras, durante a disciplina de Linguística Aplicada ao Espanhol, marcada pela integração entre universidade e comunidade acadêmica latino-americana.

O CONTEXTO DA EXPERIÊNCIA

A atividade relatada ocorreu durante o IV Encontro da disciplina: Linguística Aplicada ao Espanhol, que contou com a participação do Cônsul da Argentina no Rio de Janeiro, Sr. Maximiliano Alaniz. O encontro teve como foco o intercâmbio de saberes entre Brasil e Argentina, abordando aspectos relacionados à língua, cultura e internacionalização.

Durante o evento, os acadêmicos interagiram ativamente por meio de debates e reflexões em tempo real, demonstrando envolvimento, curiosidade e entusiasmo. Os registros dessa participação são evidenciados nos comentários coletados durante o encontro, como os apresentados a seguir:

“Foi incrível! Você está aumentando minha lista de sonhos.”

“Fue una clase muy dinámica con un intercambio de saberes entre Brasil y Argentina.”

“Profe, muchas gracias por su amabilidad y por la clase de hoy.”

“Estou encantada! Aula maravilhosa.”

“Espero ter a oportunidade de visitar a Argentina.”

“Mas amando as informações!”

“En Argentina hay cursos online para los alumnos brasileños pra mejorar lo idioma?”

Esses comentários revelam o envolvimento emocional e cognitivo dos alunos diante de uma experiência de ensino que extrapola o “espaço físico” da sala de aula e reforça o caráter intercultural do processo de aprendizagem.

METODOLOGIA CODEX E O PROTAGONISMO DISCENTE

A metodologia Codex tem como essência a autonomia e a construção colaborativa do conhecimento. De acordo com Moran (2018), metodologias ativas exigem que o aluno seja protagonista de sua própria aprendizagem, participando, refletindo e aplicando o que aprende em situações reais. Essa abordagem rompe com o modelo tradicional, centrado na transmissão de conteúdos, e aproxima o estudante da prática docente reflexiva e crítica.

Essa configuração alinhada à Codex encontra respaldo em Paraquett Fernandes (2012), que defende uma abordagem intercultural de ensino de línguas que articula língua, identidade e cultura no processo de ensino-aprendizagem. Essa perspectiva amplia a noção de competência comunicativa, integrando valores, crenças e contextos socioculturais ao desenvolvimento linguístico.

Durante o encontro, a mediação dialógica e a troca intercultural possibilitaram aos alunos compreenderem o aprendizado de uma língua estrangeira não apenas como aquisição linguística, mas como uma experiência de formação humana e cultural. Essa perspectiva encontra respaldo em Mignolo (2017) que defende que a língua é um espaço de poder, negociação cultural e resistência, pois carrega marcas da história colonial e das disputas por sentido e identidade.

RESULTADOS OBSERVADOS

Os registros analisados apontam para o fortalecimento da relação professor–aluno e para o aumento da motivação acadêmica. Os comentários demonstram que os participantes se sentiram parte ativa de uma experiência internacional, vivenciando o idioma de forma significativa e afetiva. O ambiente virtual se transformou em espaço de diálogo, emoção e pertencimento, aspectos essenciais para a aprendizagem transformadora.

Freire (1996) enfatiza que o diálogo é o caminho pelo qual os sujeitos se encontram para refletir e agir sobre o mundo. Nessa experiência, o diálogo foi o elemento que conectou os saberes, rompendo fronteiras geográficas e simbólicas. A proposta da Codex e os princípios da interculturalidade defendidos

por Paraquett Fernandes mostram que o ensino de línguas pode ser também um espaço de reconhecimento e de construção identitária.

CONSIDERAÇÕES

A aplicação da metodologia Codex revelou-se potente no fortalecimento do protagonismo discente e na promoção de um ensino de línguas voltado à experiência, à afetividade e à interculturalidade. A presença do cônsul argentino e a interação espontânea dos alunos ilustram como o ensino universitário pode se tornar um espaço vivo de trocas culturais e de construção coletiva do conhecimento.

Assim, o relato evidencia que a mudança metodológica implementada pela universidade não apenas transformou o modo de ensinar, mas também o de aprender, formando sujeitos críticos, autônomos e conscientes de seu papel social e cultural no mundo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MIGNOLO, Walter. A colonialidade: o lado mais escuro da modernidade. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 32, n. 94, 2017.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

MORAN, José. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, L.;

MORAN, J. (orgs.). *Metodologias ativas para uma educação inovadora*. Porto Alegre: Penso, 2018.

PARAQUETT FERNANDES, Márcia. *Multiculturalismo, interculturalismo e ensino/aprendizagem de espanhol para brasileiros*. Universidade Federal da Bahia, 2012.

VYGOTSKY, Lev S. *A formação social da mente*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.